
PERFIL DOS MICRORGANISMOS ASSOCIADOS A UM CENTRO DE TERAPIA INTENSIVA DE UMA INSTITUIÇÃO DO MEIO OESTE CATARINENSE

Edição 123 JUN/23 SUMÁRIO / 11/07/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.8136643

Fernando Pereira dos Santos,
Vinícius Ricieri Deitos,
Hugo Semann Neto,
Lincon Bordignon Somensi

RESUMO

A principal razão para se estudar os microrganismos é a compreensão dos danos causados por eles, para dessa forma encontrar meios viáveis de cura e controle.

Observou-se nesse estudo que uma das razões para a UTI ser um local de maior risco de desenvolvimento de infecção e a piora do estado de saúde é o uso frequente de invasões que são necessárias aos pacientes em cuidados críticos, uma vez que todos os indivíduos avaliados passaram por ao menos um dos procedimentos a seguir; o uso de cateteres ou ventilação mecânica. Reforça mais uma vez o que é comprovado em diversas literaturas sobre parte das infecções na unidade de terapia intensiva estarem associadas ao tempo de internação e procedimentos invasivos .

Alguns dos principais germes encontrados no estudo são classicamente descritos no mundo como causadores de infecções relacionados à assistência à saúde, destaca-se o grupo conhecido por “ESKAPE”, que é composto pelas seguintes bactérias: *Enterococcus faecium*, *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella pneumoniae*, *Acinetobacter baumannii*, *Pseudomonas aeruginosa* e espécies de *Enterobacter*. Eles são conhecidos por possuir a habilidade de “escapar” dos antimicrobianos.

O desenvolvimento de qualquer infecção no ambiente de saúde, especialmente por microrganismos resistentes, é um assunto de grande importância para a saúde pública, comunidade médica e de gestores hospitalares, principalmente do ambiente UTI, que a maioria dos pacientes estão em estado crítico clinicamente e, com isso, agravam ainda mais o quadro de saúde e tornam os tratamentos mais caros, demorados e pouco eficientes, pois os pacientes são reservatórios, potenciais disseminadores, além de estar mais vulneráveis a quadros infecciosos.

Palavras-chave: ESKAPE; Microorganismos resistentes; procedimentos invasivos;

1. INTRODUÇÃO

Conforme a Organização Mundial de Saúde (2014), mundialmente, 25% das mortes são ocasionadas por infecções. Incertezas relacionadas à patologia, agente causador, hipótese diagnóstica favorece à utilização de terapêutica incorreta ou ineficaz para a doença apresentada. Isso acarreta gastos desnecessários de materiais médico hospitalares, medicamentos, serviços médicos e tudo que envolve a estrutura e cuidados integrais do doente.

Nos países desenvolvidos o risco de ser acometido por uma infecção durante a hospitalização é menor ao comparar com países subdesenvolvidos. Conforme estatísticas, este apresenta risco 7 vezes maior chance de adquirir uma infecção comparado com aquele (OMS, 2014).

Reconhecer o perfil dos germes presentes na unidade hospitalar é necessário e indispensável para que sejam tomadas as melhores decisões frente ao tratamento dos pacientes. Na unidade de terapia intensiva (UTI), esse reconhecimento deve ser maior pelo fato de ser o ponto central das infecções relacionadas à assistência à saúde (IRAS), e ponto importante no processo epidemiológico de transmissão (PEREIRA, et al., 2016).

Os números elevados de infecções hospitalares nas UTIs e tempo de internação estão relacionados ao grau de complexidade das patologias ali encontradas, estado hemodinâmico do paciente, terapêutica e assistência empregada (BASSO, et al., 2016).

A principal razão para se estudar os microrganismos é a compreensão dos danos causados por eles, para dessa forma encontrar meios viáveis de cura e controle. Sabe-se que o uso contínuo e indiscriminado de agentes antimicrobianos no ambiente hospitalar, o desrespeito às técnicas de assepsia, antisepsia e ambientes em não conformidade com o preconizado pela Anvisa para setores hospitalares específicos, ao longo dos anos, resultaram na criação de mecanismos de resistência (RDC, 2013; Martín-Loeches et al., 2014).

Dentre os microorganismos que ganham destaque nas infecções em unidade de terapia intensiva, as bactérias são as mais prevalentes. Podem-se classificar as bactérias patogênicas em dois grupos: Gram-positivas e Gram-negativas. Dessa forma, para garantir a diminuição das infecções relacionadas à assistência à saúde, é importante identificar as bactérias de maior destaque que podem se encontrar em uma UTI, analisar seus perfis patogênicos e assim estabelecer políticas eficazes na instituição de saúde (BASSO, et al., 2016).

2. MATERIAIS E MÉTODOS

Trata-se de um levantamento de dados de abordagem quantitativa e retrospectiva, considerando que o objetivo central foi analisar os dados coletados em prontuários da unidade de terapia intensiva de um hospital do meio-oeste catarinense e comparar com o acervo referenciado. Para isso, foram coletados dados em prontuários médicos, disponibilizados pelo hospital em questão em

sistema informatizado próprio, de pacientes internados em Unidade de Terapia Intensiva em um hospital do meio-oeste catarinense no período de setembro de 2021 a setembro de 2022. Os critérios de inclusão foram: pacientes internados em uma unidade de terapia intensiva, sem distinção de gênero, sexo e idade, levando em consideração acometimento por microrganismos multirresistentes. Como critério de exclusão considerou-se a não avaliação prontuários de pacientes nos quais não foram identificados, em exames laboratoriais, presença de microrganismos multirresistentes. Foram identificadas 194 pacientes no período pesquisado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O estudo foi desenvolvido em um hospital do sul do Brasil com 155 leitos ativos entre clínicos, cirúrgicos, materno-obstétricos, pediatria, emergência e terapia intensiva de adultos. Fundado em 1979, atende a população de todo o estado. Atua nas áreas de ensino, pesquisa e assistência, abrangendo os três níveis de assistência: básico, secundário e terciário. O hospital atende e realiza os cuidados de média e alta complexidade. A unidade atende toda a macrorregião, somando 55 municípios e uma média de 600 mil habitantes.(SES-SC,2020).

A pesquisa foi realizada e delimitada por prontuários de pacientes internados do dia 01/09/2021 ao dia 30/09/2022 nas unidades de terapia intensiva de um hospital do meio oeste catarinense. Unidades nominadas como São Miguel Arcanjo e São Rafael.

A unidade São Miguel Arcanjo é composta por 10 leitos e a unidade São Rafael é composta também por mais 10 leitos, totalizando 20 leitos disponíveis para internação. Conforme o estudo realizado, foram internados na unidade de terapia intensiva São Miguel 105 pacientes com tempo total de permanência de 1650 dias e na unidade de terapia intensiva São Rafael foram 89 pacientes com tempo total de permanência de 2.844 dias de internação totalizando 194 pacientes internados no período pesquisado. Desse total de internados 103 pacientes não apresentaram germes multirresistentes. 45 pacientes são mulheres e 57 são homens. O total de 91 pacientes apresentaram algum germe multirresistente

sendo, 51 homens e 40 mulheres. O total de permanência em dias de internação dos pacientes foram 1650 dias da unidade São Miguel + 2844 dias da unidade São Rafael totalizando 4.494 dias de internação.

O contingente total de infecções do período foi dividido de acordo com o local onde foi encontrado o microrganismo, cujas prevalências podem ser analisadas na lista a seguir (Tabela 2) com 33 tipos de germes diferentes.

Tabela 1 – Etiologia de microrganismos encontrados e locais de coleta de amostras quantificadamente

Etiologia	Quantidade	Locais
<i>Pseudomonas aeruginosa</i>	13	6
<i>Escherichia coli</i>	30	5
<i>Acinetobacter baumannii</i>	33	7
<i>Citrobacter diversus</i>	1	1
<i>Proteus mirabilis</i>	6	3
<i>Staphylococcus aureus</i>	8	6
<i>Klebsiella ozaenae</i>	1	1
<i>Proteus sp.</i>	4	2
<i>Staphylococcus saprophyticus</i>	4	3
<i>Klebsiella pneumoniae</i>	15	6
<i>Klebsiella sp.</i>	13	3
<i>Staphylococcus coagulase negativa</i>	8	5
<i>Serratia liquefaciens</i>	1	1
<i>Klebsiella ornithinolytica</i>	2	1

<i>Serratia marcescens</i>	4	4
<i>Staphylococcus haemolyticus</i>	8	5
<i>Staphylococcus hominis</i>	7	4
<i>Enterococcus sp.</i>	1	1
<i>Klebsiella oxytoca</i>	2	2
<i>Enterobacter cloacae</i>	4	2
<i>Staphylococcus epidermidis</i>	8	4
<i>Staphylococcus capitis</i>	6	5
<i>Enterococcus faecalis</i>	3	3
<i>Citrobacter Koseri</i>	1	1
<i>Pseudomonas fluorescens</i>	1	1
<i>Trichosporon asahii</i>	2	2
<i>Staphylococcus sp.</i>	2	2
<i>Chryseobacterium indologenes</i>	1	1
<i>Enterococcus faecium</i>	1	1
<i>Bacillus simplex</i>	1	1
<i>Candida albicans</i>	1	1
<i>Bacilos gram +</i>	1	1
<i>Stenotrophomonas maltophilia</i>	1	1

Fonte: Produzida pelos autores com base nos dados coletados durante a pesquisa (2023)

Os locais que foram encontradas as bactérias são: secreção traqueal, líquido, secreção pulmonar, antibiograma, urina, ponta de cateter, hemocultura, antibiograma geral – ferida da perna e escara sacral, antibiograma automatizado, swab anal, secreção de ferida, ferida de cóccix, secreção nasal incisão cirúrgica, cateter venoso central, ferida debridada, cateter membro superior esquerdo, cateter membro superior direito, cateter membro inferior esquerdo, cateter membro inferior direito, membro superior – sangue arterial, bacterioscopia e cultura geral.

Durante o período avaliado por este estudo, foi encontrado o total de 194 infecções por germes multirresistentes, dentre as quais foi possível traçar um perfil e caracterizar, tanto as infecções quanto os pacientes acometidos por eles. Quanto ao perfil dos pacientes, foi possível identificar o gênero, idade e as características da amostra conforme o local onde foi coletado. Dentre os registros ocorridos em pacientes do gênero masculino (n=51) e mulheres (n=40).

Ao analisar a variável idade, observou-se que o maior número de registros de IRAS causadas por microrganismos multirresistentes ocorreu em indivíduos com idades entre 50 e 80 anos, tanto em mulheres quanto em homens. Por outro lado, o menor número de ocorrências foi encontrado em indivíduos com menos de 40 anos de idade. A distribuição dos casos pode ser observada na figura 1.

Figura 1 – Incidência de infecções em homens e mulheres estratificados por idade

Fonte: Produzida por Fernando P. Santos e Vinícius R. Deitos, com base nos dados coletados durante a pesquisa de 2023.

Nas unidades de terapia intensiva, as infecções relacionadas à assistência à saúde podem ser tanto o motivo, quanto a consequência da internação, frequentemente capazes de causar significativa morbidade, mortalidade e maior tempo de tratamento e internação entre os pacientes. Dessa forma, além das consequências negativas para os pacientes, a ocorrência dessas infecções também acarreta um significativo impacto financeiro para o sistema de saúde, quando é feita a comparação entre infecções que têm germes multirresistentes e infecções que não tem germes multirresistentes durante a internação (SU et al. 2020).

A prevalência de cada agente etiológico e de cada mecanismo de multirresistência é variável e é relacionada com o setor e atividade desenvolvida no hospital conforme o perfil de pacientes. O tratamento empírico é realizado levando em consideração essas informações epidemiológicas. A utilização de protocolos assistenciais e medidas de biossegurança torna o tratamento mais eficaz e seguro (ANVISA, 2020; MEIJERINK *et al.*, 2022).

A epidemiologia de cada centro de terapia intensiva é influenciada de maneira multifatorial, principalmente pelo uso de antibióticos e por características dos pacientes internados. O uso correto do equipamento de proteção individual ou coletiva, assim como, seguir protocolos institucionais de prevenção, cuidado e tratamento (Martín-Loeches *et al.*, 2014).

Observa-se quantitativamente e graficamente (Figura 3) o perfil microbiológico das infecções causadas por microorganismos multirresistentes encontrados nos pacientes investigados conforme personalização da pesquisa e prontuário eletrônico emitido pelo sistema informatizado do hospital de estudo, setor UTI.

Figura 3 – Número de bactérias encontradas em cada região de coleta de amostras.

Fonte: Produzida por Fernando P. Santos e Vinícius R. Deitos, com base nos dados coletados durante a pesquisa de 2023.

Figura 3 – As bactérias que foram encontradas são: *Pseudomonas aeruginosa*, *Escherichia coli*, *Acinetobacter baumannii*, *Citrobacter diversus*, *Proteus mirabilis*, *Staphylococcus aureus*, *Klebsiella ozaenae*, *Proteus sp.*, *Staphylococcus*

saprophyticus, *Klebsiella pneumoniae*, *Klebsiella sp.*, *Staphylococcus coagulase negativa*, *Serratia liquefaciens*, *Klebsiella ornithinolytica*, *Serratia marcescens*, *Staphylococcus haemolyticus*, *Staphylococcus hominis*, *Enterococcus sp.*, *Klebsiella oxytoca*, *Enterobacter cloacae*, *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus capitis*, *Enterococcus faecalis*, *Citrobacter Koseri*, *Pseudomonas fluorescens*, *Trichosporon asahii*, *Staphylococcus sp.*, *Chryseobacterium indologenes*, *Enterococcus faecium*, *Bacillus simplex*, *Candida albicans*, Bacilos gram +, *Stenotrophomonas maltophilia*.

No estudo foram encontradas 194 infecções, alguns locais apresentaram uma maior incidência destas infecções quando contrastado com os demais, sendo que, de maneira não menos importante, os seguintes agentes patogênicos apresentaram essa menor incidência: a amostra de líquido apresentou 1 infecção causada pelo microrganismo *Escherichia coli*; Já na secreção pulmonar foram encontrados 2 agentes: *Pseudomonas aeruginosa* e *Staphylococcus saprophyticus*; os antibiogramas geral e automatizado identificaram 5 bactérias diferentes, no material coletado em ferida da perna e escara sacral evidenciou 1 infecção causada pelo agente *Acinetobacter baumannii*, 1 infecção por *Staphylococcus capitis* e 1 infecção por *Staphylococcus aureus*. Na coleta de material da ferida de cóccix foram encontradas as bactérias *Klebsiella oxytoca* e *Acinetobacter baumannii*. A secreção nasal revelou a presença de uma 1 infecção por *Staphylococcus aureus*. Em uma incisão cirúrgica foi encontrada 1 infecção causada por *Staphylococcus coagulase negativa*, e em um debridamento de ferida foram encontradas 2 infecções sendo uma delas causada pelo agente *Enterococcus faecium* e outra pela *Klebsiella pneumoniae*. Nas amostras coletas do cateteres de membros inferiores foi possível verificar a presença de 9 infecções causadas por 8 germes, sendo que destes, 5 estavam no membro inferior esquerdo – 2 infecções eram por *Klebsiella pneumoniae*, 1 por *Enterococcus faecalis*, 1 por *Staphylococcus coagulase negativo* e 1 por *Serratia marcescens* – e 4 estavam membro inferior direito – 1 infecção por *Staphylococcus coagulase negativa*, 1 infecção por *Staphylococcus*, 1 infecção por *Staphylococcus haemolyticus* e 1 infecção por *Proteus mirabilis*. Outros três tipos de coletas que evidenciaram 3 germes: uma coleta de sangue arterial do membro superior na qual foi encontrada 1 infecção por *Staphylococcus*

epidermidis, uma bacterioscopia com a presença de 1 infecção por bacilo gram +, e na cultura geral que foi encontrada 1 infecção por *Staphylococcus capitis*.

Figura 4 – Microorganismos encontrados na secreção traqueal

Fonte: Produzida por Fernando P. Santos e Vinícius R. Deitos, com base nos dados coletados durante a pesquisa de 2023.

Figura 5 – Microorganismos encontrados em análise de urina

Fonte: Produzida por Fernando P. Santos e Vinícius R. Deitos, com base nos dados coletados durante a pesquisa de 2023.

Figura 6 – Microorganismos encontrados em análise de coleta de swab anal

Fonte: Produzida por Fernando P. Santos e Vinícius R. Deitos, com base nos dados coletados durante a pesquisa de 2023.

Figura 7 – Microorganismos encontrados em análise de coleta de hemocultura

Fonte: Produzida por Fernando P. Santos e Vinícius R. Deitos, com base nos dados coletados durante a pesquisa de 2023.

A hemocultura é um importante recurso laboratorial da análise clínica que auxilia a medicina na detecção de germe circulante na corrente sanguínea. A infecção da corrente sanguínea representa um risco importante para o paciente levando ao processo infeccioso com grande potencial para evoluir negativamente em relação ao seu estado de saúde.

Por isso, a hemocultura é um exame de extrema importância para detectar o agente agressor ao organismo e tratamento direcionado ao patógeno encontrado. Alguns fatores devem ser respeitados na realização do exame, por exemplo: coleta em local apropriado e com devida antisepsia, número apropriado de frascos coletados e devida identificação do local que foi retirada a

amostra, horário em que a coleta foi realizada e especificar se foi antes ou depois do uso de antimicrobianos, quantidade de sangue a ser cultivado, composição do meio de cultura e a interpretação dos resultados. Tudo isso interfere no resultado do tratamento do paciente. A avaliação incorreta da hemocultura ocasionada na coleta resulta em grandes consequências para o doente: hospitalização prolongada, estudos diagnósticos adicionais, retirada de cateteres sem necessidade e administração inapropriada de agentes antimicrobianos (KONEMAN; JANDA, 2001; FERNANDES et al., 2011).

A hemocultura é um indicador altamente específico de infecção da corrente sanguínea, permitindo o isolamento do agente, identificação e com auxílio posterior do antibiograma para direção e conduta terapêutica correta e precoce favorecendo significativamente a redução na mortalidade (KONEMAN; JANDA, 2001)

Na hemocultura alguns microrganismos são comumente encontrados, tanto das famílias bacterianas gram positivas quanto das gram negativas. Dos germes gram positivos podemos citar: *S. aureus*, *Estafilococos* não produtores de coagulase, *Enterococcus* e *Streptococcus spp*. Já os gram negativos mais frequentes são *Escherichia coli*, *Klebsiella pneumoniae*, *Salmonella spp*, *Enterobacter spp*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Acinetobacter spp*. Além disso, não são incomuns infecções fúngicas, principalmente, por *Candida spp* e *Cryptococcus neoformans* (PROCOP, 2018).

Figura 8 – Microorganismos encontrados em coleta realizada na ponta de cateter

Fonte: Produzida por Fernando P. Santos e Vinícius R. Deitos, com base nos dados coletados durante a pesquisa de 2023.

A infecção da corrente sanguínea ocasionada devido a inserção do cateter intravenoso (IV) ocorre quando o germe presente no local de inserção atinge a corrente sanguínea e causa alteração hemodinâmica com possibilidade de resultar em sepse. A prevalência de infecção por cateter varia de acordo com o local de implante, técnica utilizada para inserção, cuidados antissépticos com a manipulação, características do cateter, comorbidades dos pacientes e atendimento da UTI conforme sua configuração (ANVISA,2020).

Os mecanismos de colonização do cateter podem ocorrer de duas formas: através da superfície externa pela manipulação e invasão da barreira epidérmica ao instalar ou interna na contaminação das soluções de infusão por manipulação direta da substância administrada (CAL; CAMARGO; KNOBEL, 2003).

Figura 9 – Microorganismos encontrados em análise de coleta de cateter de membro superior esquerdo (MSE)

- Staphylococcus haemolyticus
- Staphylococcus hominis
- Klebsiella pneumoniae
- Staphylococcus epidermidis
- Bacillus simplex
- Candida albicans
- Staphylococcus aureus
- Serratia marcescens

Fonte: Produzida por Fernando P. Santos e Vinícius R. Deitos, com base nos dados coletados durante a pesquisa de 2023.

Figura 10 – Microorganismos encontrados em análise de coleta de cateter de membro superior direito (MSD)

- Staphylococcus epidermidis
- Staphylococcus coagulase negativa
- Staphylococcus haemolyticus
- Klebsiella pneumoniae
- Trichosporon asahii
- Staphylococcus sp.
- Staphylococcus capitis

Fonte: Produzida por Fernando P. Santos e Vinícius R. Deitos, com base nos dados coletados durante a pesquisa de 2023.

Figura 11 – Microorganismos encontrados em análise de coleta realizada em cateter venoso central

Fonte: Produzida por Fernando P. Santos e Vinícius R. Deitos, com base nos dados coletados durante a pesquisa de 2023.

Em primeiro lugar, responsável pelo maior número de casos de infecções durante todo o período estudado, com 17% das ocorrências, foi a bactéria *Acinetobacter baumannii*. Na segunda posição apareceu a bactéria *Escherichia coli*, que foi o agente causador de 15,46% das infecções encontradas. Em terceiro lugar na ordem de prevalência, está a *Klebsiella pneumoniae*, causadora de 7,73% das infecções. Em quarta posição tivemos um empate entre a *Klebsiella sp* e a *Pseudomonas aeruginosa* que foram os agentes responsáveis por 6,70% das infecções. Em quinta colocação ficou a bactéria *Staphylococcus aureus* responsável por 4,64% das infecções e na sexta posição responsáveis por 4,12% das infecções encontramos as bactérias *Staphylococcus epidermidis*, *Staphylococcus coagulase negativa* e *Staphylococcus haemolyticus*.

Apresentação dos microrganismos resistentes por ordem de maior incidência conforme o estudo realizado:

1° – *Acinetobacter baumannii*.

2° – *Escherichia coli*

3° – *Klebsiella pneumoniae*

4° – *Klebsiella sp, Pseudomonas aeruginosa*

5° – *Staphylococcus aureus*

6° – *Staphylococcus epidermidis, Staphylococcus coagulase negativa e Staphylococcus haemolyticus*

Alguns dos principais germes encontrados no estudo são classicamente descritos no mundo como causadores de infecções relacionados à assistência à saúde, destaca-se o grupo conhecido por “ESKAPE”, que é composto pelas seguintes bactérias: *Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa e espécies de Enterobacter*. Eles são conhecidos por possuir a habilidade de “escapar” dos antimicrobianos (MANCUSO et al., 2021;LANCET, 2022).

Microorganismos desse grupo apresentam mecanismos de resistência a classes de antibióticos última geração de beta lactâmicos, glicopeptídeos e cefalosporinas de quarta geração (SANTAJIT & INDRAWATTANA, 2016; OLIVEIRA et al., 2020;LANCET, 2022).

O grupo de bactérias “ESKAPE” ocupa as primeiras posições, classificadas como criticamente prioritárias para pesquisas e descobertas que reduzam a morbimortalidade por esses agentes infecciosos segundo a publicação da OMS em 2017. Esses germes estão na lista global de bactérias resistentes a antibióticos que devem ter prioridade na investigação de novos medicamentos (SANTAJIT & INDRAWATTANA , 2016).

A resistência microbiana foi elencada como uma das dez ameaças à saúde global em 2019. Cerca de 700 mil pessoas morrem por ano de infecções causadas por patógenos resistentes, e acredita-se que até 2050 esse número chegue a 10 milhões de mortes, gerando um gasto em torno de US\$100 trilhões(LANCET, 2022).

4. CONCLUSÃO

As infecções por microrganismos resistentes são uma preocupação importante nas UTIs do hospital que foi realizado o estudo. Foi observado longo período de internação hospitalar. Os pacientes pertencentes à faixa etária acima dos 50 anos de idade foram os mais acometidos com processos infecciosos de origem hospitalar tanto do sexo feminino quanto do sexo masculino.

Observou-se nesse estudo que alguns dos motivos para que a UTI seja favorável como um local propício para o desenvolvimento de infecção foi a necessidade do uso de medicamentos, investigação diagnóstica, manutenção do funcionamento fisiológico do corpo com o auxílio de equipamentos médicos e procedimentos invasivos; cateteres e/ou ventilação mecânica.

É notório que o assunto não foi esgotado pelo presente trabalho, sendo de extrema importância o desenvolvimento de mais pesquisas envolvendo o tema das infecções por microrganismos multirresistentes no ambiente de UTI.

Pode-se concluir que o desenvolvimento de qualquer infecção no ambiente de saúde, especialmente por microrganismos resistentes, é um assunto de grande importância para a saúde pública, comunidade médica e de gestores hospitalares, principalmente do ambiente UTI, que a maioria dos pacientes estão em estado crítico clinicamente e, com isso, agravam ainda mais o quadro de saúde e tornam os tratamentos mais caros, demorados e pouco eficientes, pois os pacientes são reservatórios, potenciais disseminadores, além de estar mais vulneráveis a quadros infecciosos (MEIJERINK *et al.*, 2022).

Desta forma, é de extrema importância a realização de estudos que busquem ampliar o conhecimento do perfil de cada ambiente hospitalar e de suas

particularidades. E, com essas informações, é possível priorizar e garantir que medidas adequadas sejam tomadas, baseadas em evidências de bases científicas e epidemiológicas para dessa forma, reduzir o uso inadequado de antimicrobianos, aplicar medidas de higiene e isolamento adequadas, investigar novas maneiras de diminuir o número de infecções, reduzir os dias de internação, reduzir a sobrecarregar a equipe de saúde, reduzir a morbimortalidade dos pacientes em internados na UTI .

REFERÊNCIAS

ABEGG, Patricia Terron Ghezzi M.; SILVA, Ligiane de Lourdes da. Controle de infecção hospitalar em unidade de terapia intensiva: estudo retrospectivo. **Semina: Ciências Biológicas e da Saúde**, Londrina, v. 32, n. 1, p. 47-58, jun. 2011. Universidade Estadual de Londrina. <http://dx.doi.org/10.5433/1679-0367>.

ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Investigação e controle de bactérias multirresistentes**. Brasília: Ministério da Saúde; 2007

ANVISA- Agência Nacional de Vigilância Sanitária. **Microbiologia Clínica para o Controle de Infecção Relacionada à Assistência à Saúde** (1st ed., Vol. 10, p. 31-33), 2020.

ANVISA – Agência nacional de vigilância sanitária. **Programa nacional de prevenção e controle de infecções relacionadas à assistência à saúde (pnpciras) 2021 a 2025**. Brasília: [S.l.], 2017. 61 p. Disponível em: https://www.gov.br/anvisa/pt-br/centraisdeconteudo/publicacoes/servicosdesaude/publicacoes/pnpciras_2021_2025.pdf. Acesso em: 09 ago. 2022

ARCANJO R, Oliveira AC. Fatores associados à colonização axilar por microrganismo resistente em pacientes na unidade de terapia intensiva. **Rev Aten Saúde**. 2017;15(51):11-17.

BASSO, Maria Emilha et al. Prevalence of bacterial infections in patients in an intensive care unit. **Revista Brasileira de Análises Clínicas**, [S.L.], v. 48, n. 4, p.

383-388, fev. 2016. Revista Brasileira de Análises Clínicas.

<http://dx.doi.org/10.21877/2448-3877.201600307>. Acesso em: 04 ago. 2022

Cal RGR, Camargo LFA, Knobel E – **Infecção da Corrente Sangüínea**

Relacionada a Cateter: Infectologia e Oxigenoterapia Hiperbárica. Rio de Janeiro, Atheneu 2003.

COLLIS, Jill e HUSSEY, Roger. Pesquisa em Administração. 2ª. Ed. Ed. Bookman, São Paulo, 2005.

COSTA, Milce et al. Principais microorganismos responsáveis por infecções relacionadas à assistência em saúde (IRAS) em UTIs: uma revisão integrativa.

Revista Eletrônica da Faculdade Evangélica de Ceres, Ceres, v. 8, n. 1, p. 44-80, mar. 2019. Disponível em:

<http://revistas.unievangelica.com.br/index.php/refacer/article/view/4480/3143>.

Acesso em: 13 set. 2022.

FORTALEZA, CM et al. **Tropical healthcare epidemiology: weather**

determinants of the etiology of bloodstream infections in a Brazilian hospital.

Infect Control Hosp Epidemiol. [S.l.]; v. 35, n. 1, p. 85-88, jan., 2014.

LEVINSON, Warren. Microbiologia Médica e Imunologia. Porto Alegre: AMGH, 2016. E-book. ISBN 9788580555578. Disponível em:

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788580555578/>. Acesso em: 28 set. 2022.

MACHADO, Olga Vale Oliveira et al. Antimicrobiano: revisão geral para

graduandos e generalistas. Fortaleza: Edunichristus, 2019. 455 p. Disponível em:

<https://unichristus.edu.br/wp-content/uploads/2020/10/Antimicrobianos-Revisão-Geral-para-Graduandos-e-Generalistas.pdf>. Acesso em: 29 set. 2022.

MENEZES, Joana Marília Rodrigues; PORTO, Maria Luísa Souto; PIMENTA, Carla

Lauise RM. Perfil da infecção bacteriana em ambiente hospitalar. **Revista de Ciências Médicas e Biológicas**, v. 15, n. 2, p. 204-207, 2016.

BRASIL. Ministério da saúde e agência nacional de vigilância sanitária. Resolução – rdc nº 36, de 25 de julho de 2013: **Institui ações para a segurança do paciente em serviços de saúde e dá outras providências**. 36 ed. Brasília: Ministério da Saúde, 2013. Disponível em:

https://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/anvisa/2013/rdc0036_25_07_2013.html. Acesso em: 05 ago. 2022.

MOTA, Fernanda Soares da; OLIVEIRA, Heloísa Aquino de; SOUTO, Renata Carneiro Ferreira. Profile and prevalence of antimicrobial resistance of negative-Gram bacteria isolated from intensive care patients. **Revista Brasileira de Análises Clínicas**, [S.L.], v. 50, n. 3, 2018. Revista Brasileira de Análises Clínicas. <http://dx.doi.org/10.21877/2448-3877.201800740>.

PEREIRA, Francisco Gilberto Fernandes et al. Caracterização das infecções relacionadas à assistência à saúde em uma Unidade de Terapia Intensiva. **Vigilância Sanitária em Debate**, [S.L.], v. 4, n. 1, p. 70, 29 fev. 2016. Vigilância Sanitária em Debate: Sociedade, Ciência y Tecnologia.

<http://dx.doi.org/10.3395/2317-269x.00614>. Acesso em: 04 ago. 2022

PIOVESAN, Armando et al. Pesquisa exploratória: procedimento metodológico para o estudo de fatores humanos no campo da saúde pública. **Revista de Saúde Pública** [online]. 1995, v. 29, n. 4 [Acessado 19 outubro 2022] , pp. 318-325. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/S0034-89101995000400010>>. Epub 29 Ago 2003. ISSN 1518-8787. <https://doi.org/10.1590/S0034-89101995000400010>.

RIEDEL, Stefan et al. **Microbiologia Médica de Jawetz, Melnick & Adelberg**. [Porto Alegre]: AMGH, 2022. E-book. ISBN 9786558040170. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9786558040170/>. Acesso em: 30 set. 2022.

SILVA, Rafael Almeida da et al. Resistência a Antimicrobianos: a formulação da resposta no âmbito da saúde global. **Saúde em Debate** [online]. 2020, v. 44, n. 126 [Acessado 28 setembro 2022] , pp. 607-623. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/0103-1104202012602>>. Epub 16 Nov 2020. ISSN 2358-2898. <https://doi.org/10.1590/0103-1104202012602>.

THEES, Vanessa. **Alerta! OMS procura antibióticos para 12 bactérias.** Pebmed. 2017. Disponível em: <https://pebmed.com.br/alerta-oms-procura-antibioticos-para-12-bacterias/>. Acesso em: 30 set. 2022.

Tortora, Gerard J. **Microbiologia** [recurso eletrônico] / Gerard J. Tortora, Berdell R. Funke, Christine L. Case ; tradução: Aristócolo Mendes da Silva ... [et al.] ; revisão técnica: Flávio Guimarães da Fonseca. – 10. ed. – Dados eletrônicos. – Porto Alegre : Artmed, 2012.

Fernandes AP, Silva CJ, Costa C, Schreiber AZ, Mello FA, Teixeira Loyola ABA. **Incidência bacteriana em hemoculturas no Hospital das Clínicas Samuel Libânio de Pouso Alegre MG.** REAS, Revista Eletrônica Acervo Saúde, 2011. Vol. 2, 122-33.

Koneman EW, Allen SD, Janda WM. **Diagnóstico Microbiológico** – Texto e Atlas Colorido, 6ª Edição, Guanabara Koogan. São Paulo, 2001.

LANCET. **Global burden of bacterial antimicrobial resistance in 2019: a systematic analysis.** 2022. Disponível em: <https://www.thelancet.com/action/showPdf?pii=S0140-6736%2821%2902724-0>. Acesso em: 25 maio 2023.

Martín-Loeches, Ignacio^{a,b}; Diaz, Emilio^b; Vallés, Jordi^b. **Risks for multidrug-resistant pathogens in the ICU.** Current Opinion in Critical Care 20(5):p 516-524, October 2014. | DOI: 10.1097/MCC.0000000000000124.

Su L-H, Chen I-L, Tang Y-F, Lee J-S, Liu J-W (2020) Increased financial burdens and lengths of stay in patients with healthcare-associated infections due to multidrug-resistant bacteria in intensive care units: A propensity-matched case-control study. PLoS ONE 15(5): e0233265. <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0233265>.

Sirijan Santajit, Nitaya Indrawattana, “Mechanisms of Antimicrobial Resistance in ESKAPE Pathogens”, *BioMed Research International*, vol. 2016, Article ID 2475067, 8 pages, 2016. <https://doi.org/10.1155/2016/2475067>.

MEIJERINK, Celine Iris *et al.* **Análise do perfil dos pacientes e fatores relacionados às infecções relacionadas à assistência à saúde por bactérias multirresistentes da UTI de um hospital do Sul do Brasil.** 2022. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/38127/31753>. Acesso em: 22 maio 2023.

PROCOP, Gary W. **Diagnóstico Microbiológico – Texto e Atlas, 7ª edição.** [Digite o Local da Editora]: Grupo GEN, 2018. *E-book*. ISBN 9788527734516. Disponível em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788527734516/>. Acesso em: 05 jun. 2023

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A **RevistaFT** é uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023.** Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 21 98159-7352

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

CAPES – Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), fundação do Ministério da Educação (MEC), desempenha papel fundamental na expansão e consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da Federação.

Conselho Editorial

Editores Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo Gigliotti.

Editor Científico:

Dr. Oston de Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn Andrade Monteiro

Dra. Chimene Kuhn Nobre

Dra. Edna Cristina

Dra. Tais Santos Rosa

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expediente Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil